

IBRIDI DI *OPHRYS* DI SICILIA (ITALIA) PRIMA PARTE

ROMIEG SOCA

In questa prima parte vengono descritti nove nuovi ibridi di *Ophrys* (*Orchidaceae*) della Sicilia. Essenzialmente della sezione *Pseudophrys*, sia che ambedue i genitori appartengono a questa sezione, sia che uno solo dei due genitori appartenga a questa sezione. Sono stati effettuati, dal 1993 al 2012, undici viaggi in Sicilia a scopo orchidofilo. Le zone visitate sono concentrate nella parte sud-orientale dell'isola (Monti Iblei), a nord di Agrigento e a sud di Palermo.

Keywords:

Orchidaceae; *Ophrys*, *O. calocaerina*, *O. corsica*, *O. flammeola*, *O. gackiae*, *O. lutea*, *O. obaesa*, *O. pallida*, *O. romolinii*, *O. sicula*, *O. speculum*, *O. ×ambrae*, *O. ×grottaparrinoi*, *O. ×minaventoii*, *O. ×nollicae*, *O. ×panepintoii*, *O. ×rafinesquei*, *O. ×rebuttonei*, *O. ×triquetra*, *O. ×varinoi*; hybrids, flora of Sicilia.

Introduzione

La Sicilia è la più grande isola del mare Mediterraneo e comporta un grande numero di ambienti diversi. Il genere *Ophrys* è ricco di trentadue taxa di cui tredici endemici rigorosi e sei subendemici. Gli ibridi di *Ophrys* descritti correttamente di Sicilia sono quaranta e nove sono invalidi o fortemente dubbi. La Sicilia si classifica seconda regione dell'Italia, dopo le Puglie, come numero di ibridi descritti. In occasione dei miei viaggi ne ho scoperti sessantasei di cui trentotto non descritti. Tra i ventotto ibridi descritti, sette sono della mia penna (Soca 1997a, 1997b, 2000). Danesch & Danesch

(1972) presentano otto ibridi di *Ophrys* di Sicilia, Souche (2008) ne presenta trentatre di cui sedici non descritti. Tre province monopolizzano la maggior parte delle descrizioni (Siracusa 13, Ragusa 10 e Caltanissetta 9). Ventiquattro ibridi di *Ophrys* correttamente descritti di Sicilia sono di autori stranieri (Baumann & Künkele, 1984 ; Baumann & Künkele, 1986 ; Baumann & al., 2004 ; Danesch & Danesch, 1972 ; Delforge, 1988 ; Kohlmüller, 1991 ; Petersek & Vollmar, 1992 ; Riechelmann & Kohlmüller, 1991 ; Soca, 1997 ; Soca, 2000), gli autori siciliani ne hanno descritti tredici (Bartolo & Pulvirenti, 1998 ; Cataldo & Giardina, 2011 ; Falci & al., 2008 ; Galesi, 1995 ; Galesi, 1999a ; Ga-

Fig. 1 - *Ophrys xvarinoid*

lesi, 1999b. ; Grasso & Cristaudo, 1992 ; Mazzola, 1982) e tre sono stati descritti da una squadra mista (Cristaudo & al., 2010 ; Galesi & Lorenz R., 2010). Questi quaranta ibridi hanno per genitori *Ophrys* siciliane, tredici di loro per entrambi i genitori, per ventitré uno dei genitori e solamente cinque hanno dei genitori "cosmopoliti",.

Materiale e metodo

Ho effettuato undici viaggi dal 1993 al 2012 in Sicilia, sempre per brevi periodi nella primavera, di solito nel mese di aprile. Le zone visitate sono concentrate nella parte sud-est (Monti Iblei), centro sud (Agrigento) e nordoccidentale (sud di Palermo) dell'isola. Date dei viaggi a scopo orchidofilo: aprile 1993, 13-26 aprile 1995, 19-25 aprile 1996, 19-30 aprile 1997, 16-28 aprile 1999, 10-26 aprile 2001, 22-30 aprile 2008, 11-21 marzo 2010, 5-19 marzo 2011, 19-30 aprile 2011 e 24-29 aprile 2012. I primi due viaggi sono stati effettuati basandosi su resoconti di amici francesi e della letteratura specializzata. Poi ho cercato di esplorare le zone simili aiutandomi con le mappe dell'IGM al 1/25000.

L'aiuto di alcuni amici, e soprattutto di Vito Campo mi è stato prezioso. La collaborazione con Vito Campo, incontrato a San Zeno di Montagna nel 1996 in occasione del convegno del GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee), ci ha permesso un arricchimento reciproco delle conoscenze. Ho potuto

conoscere le condizioni meteorologiche delle stagioni precedendo i miei viaggi e l'evoluzione delle fioriture dall'inizio della stagione in corso. Così come sapere quali taxa fossero presenti prima del mio arrivo, di confrontare direttamente le nostre idee sul campo e non trascurare alcune interpretazioni, soprattutto con gli ibridi presentati in questa prima parte.

In questa prima parte, propongo la descrizione di nove nuovi ibridi di *Ophrys* della Sicilia. I genitori di questi ibridi appartengono essenzialmente, sia solo uno che entrambi, alla sezione *Pseudophrys*.

Nuovi Ibridi di *Ophrys*

Ophrys xvarinoid* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys gackiae* P.Delforge

Descriptio: *planta 20 cm alta; folia basalia: 4; flores: 7; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsolum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, viridia flavo-brunneis suffusis; labellum elongatum, trilobum, convexum, castaneum, superiora parte lobi mediani leviter bipartita, lobi laterales cum limbo luteo; macula valde magna, duabis lunulae, cinereo, caeruleo, brunneo a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.*

Fig. 2 - *Ophrys xrebuttonei*

Descrizione : pianta 20 cm di altezza; 4 foglie basali; 7 fiori; sepali oblungi, verdi, il dorsale a bordi arrotondati, in casco coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli e estremità ricurva, verdi tinteggiati di bruno-giallastro; labello allungato, trilobato, convesso, bruno rossastro, munito di una pelosità, lobo mediano con la parte superiore leggermente divisa, lobi laterali con margine giallo; macula importante, formata da due mezzelune, grigiastro, azzurrognolo, bruna dalla periferia al centro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile-inizio maggio.

Terra typica: Italia. Sicilia. Ragusa. Ragusa. Contrada Varino. Alt. 611 m s.l.m. 33S 04699 40897.

Holotypus: 26.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2012.432.

Etymologia: ex nomine loco "Contrada Varino" ubi reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Contrada Varino" in cui è stato scoperto.

Ecologia: prateria in forte pendenza orientata ad ovest.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Souche 2008: 39; Romolini & Souche 2012: 533.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (RG).

Scoperte personali in campo: Italia. Sicilia (RG). Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Alt. 867 m s.l.m. 33S 04743 40969. 13.IV.2001 ; Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Alt. 843 m s.l.m. 33S 04743 40970. 23.IV.2008.

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Ragusa. Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Alt. 843 m s.l.m. 33S 04743 40970. 23.IV.2008. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2008.409.

Ophrys xrebuttonei* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys obaesa* Lojac.

Descriptio: *planta 14 cm alta; folia basalia: 4;*

flores: 4; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, brunneo aurantiaco; labello elongatum, trilobum, convexum, castaneum, satis velutinum, lobo mediano duplo longiore quam lobi laterales, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa, lobi laterales curvatae; macula valde magna, duabis lunulae, cinerea subcaerulea, caeruleo nigricanti a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.

Descrizione: pianta 14 cm di altezza; 4 foglie basali; 4 fiori; sepali oblungi, verdi, il dorsale a bordi arrotondati, in casco coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli ed estremità leggermente ricurva, bruno aranciato; labello allungato, trilobato, convesso, bruno rossastro, munito di una pelosità corta, lobo mediano due volte più lungo dei lobi laterali, con la parte superiore leggermente divisa, lobi laterali ricurvi; macula importante, formata da due mezzelune, dal grigio-bluastro al blu-nerastro dal bordo verso il centro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile-inizio maggio.

Terra typica: Italia. Sicilia. Palermo. Santa Cristina Gela. I Serri di Rebuttone. Alt. 620 m s.l.m. 33S 03559 42099.

Holotypus: 18.IV.2001. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2001.442.

Etymologia: ex nomine loco "I Serri di Rebuttone" ubi prima reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "I Serri di Rebuttone" in cui è stato scoperto.

Ecologia: Costa molto ripida con *Ampelodesmos mauritanicus* T.Durand & Schinz.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Souche 2008: 43 + CD 77 a 80

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (PA).

Scoperte personali in campo: Italia. Sicilia (PA)

Godrano. Oliva. Alt. 655 m s.l.m. 33S 03613 41938. 29.IV.2011; Piana degli Albanesi. Fosso Maganoce. Alt. 650 m s.l.m. 33S 03525 42041. 29.IV.2012.

Ophrys xrafinesquei* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys pallida* Raf.

Descriptio: *planta 17 cm alta; folia basalia: 4; flores: 2; sepala oblonga, viridia pallida, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, viridia flavo suffuso; labellum elongatum, rectangulum, geniculatum ad basis, labelli basis margines valde complicatas; macula valde magna, duabis lunulae, cinerea subcaerulea, caeruleo nigricanti a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis.*

Descrizione: pianta 17 cm di altezza; 4 foglie basali; 2 fiori; sepali oblungi, verdi chiari, il mediano a bordi arrotolati, coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli ed estremità leggermente ricurva, verdi con bordo giallo; labello allungato, rettangolare, ginocchiato alla base, i bordi della parte basale fortemente ripiegati; macula importante, costituita da due mezzelune, grigio-azzurrognolo a blunastro dal bordo verso il centro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Palermo. Monreale. Contrada Rocca. Alt. 690 m s.l.m. 33S 03576 41938.

Holotypus: 24.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS. 1996.462.

Etymologia: ex nomine Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840), *italicus physicus, hybrida dicatur.*

Etimologia: dedicato al naturalista Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840), legato alla descrizione di *Ophrys pallida*. In

omaggio alla sua acuta visione della natura.

Ecologia: Foresta di *Fraxinus angustifolia* Vahl. **Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.):** Sicilia (PA).

Ophrys xtriquetra* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys romolinii* Soca

Descriptio: *planta 16 cm alta; folia basalia: 3; flores: 3; sepala oblonga, viridia, viridia rubeo suffusa, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, aurantiaca; labellum integrum, convexum, subtrapezoideum elongatum, atrocastaneum, magnum castaneum pilis, distincta lacinia ad superiora parte; macula magna ad basin labelli; labelli appendix minuscula; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.*

Descrizione: pianta 16 cm di altezza; 3 foglie basali; 3 fiori; sepali oblungi, verdi tingeggiati

Fig. 3 - *Ophrys xtriquetra*

di rosso, il mediano a bordi arrotondati, coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli, rosso-aranciati; labello intero, convesso, sub-trapezoidale allungato, bruno-rosso nerastro, munito di una pelosità importante, bruno-rossa, e di una insenatura importante; macula a forma di ferro di cavallo rovesciato, attaccata alla base del labello, blu oltremare cinta da una linea grigio chiaro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grasso. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122.

Holotypus: 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.1996.438.

Etymologia: triquetra (tri- "tre" et quetrus, per "angoli") quia Sicilia forma signum usus.

Etimologia: da triquetra (tri- « tre » e quetrus « angoli ») forma utilizzata per simboleggiare la Sicilia.

Ecologia: terreno carsico (tagliafuoco tra la strada e rimboschimento di pino).

iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Souche 2008: 187 + CD 671

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (SR).

Scoperte personali in campo: Italia. Sicilia (SR). Sortino. Grasso. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122. 18.IV.1999.

***Ophrys xminavento* Soca, hyb. nat. nov.**

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys flammeola* P.Delforge

Descriptio: planta 18 cm alta; folia basalia: 4; flores: 4; sepalum oblonga, viridia, erecta anterior versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, erecta anterior versus, viridia flavo suffuso; labellum subdirectum, orbis, rotundum, trilobatum, convexum, castaneum, cum lato limbo luteo, marginibus leviter sursum directa, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo concreta margine cinereo caeruleo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferæ luteae. Floret: fine aprilis mensis.

Fig. 4- *Ophrys xminavento*

Descrizione: pianta 18 cm di altezza; 4 foglie basali; 4 fiori; sepali oblungi, verdi, diretti verso la parte anteriore, il mediano a bordi arrotondati, coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli, diretti verso la parte anteriore, verdi con bordo giallo; labello suborizzontale, all'interno di un cerchio, arrotondato, trilobato, convesso, bruno rossastro, delimitato da un largo bordo giallo, con i margini leggermente diretti verso l'alto, lobo mediano con la parte superiore leggermente divisa; macula bruna cinta da uno spesso margine grigio azzurrognolo; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Agrigento. Santo Stefano Quisquina. Monti Sicani, Cozzo Minavento. Alt. 961 m s.l.m. 33S 03715 41633.

Holotypus: 27.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2012.453.

Etimologia: ex nomine loco "Minavento" ubi prima reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Minavento" in cui è stato scoperto.

Ecologia: cespuglieti in sotto-bosco.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Romolini & Souche 2012: 534.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (AG).

***Ophrys xgrottaparrinoi* Soca, hyb. nat. nov.**

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys lutea* Cav.

Descriptio: planta 25 cm alta; folia basalia: 4; flores: 5; sepala oblonga, flavovirentia, erecta anterius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, flavovirentia; labellum subdirectum, trilobatum, leviter convexum, cum lato limbo luteo, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo margine cinereo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprilis mensis.

Descrizione: pianta 25 cm di altezza; 4 foglie

basali; 5 fiori; sepali oblungi, giallo verdastri, diretti verso la parte anteriore, il mediano a bordi arrotondati, coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli, giallo-verdi; labello suborizzontale, trilobato, leggermente convesso, delimitato da un largo bordo giallo, lobo mediano con la parte superiore leggermente divisa; macula bruna cinta da uno spesso margine grigiastro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grottaparrino. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122.

Holotypus: 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.1996.441.

Etimologia: ex nomine loco "Grottaparrino" ubi prima reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Grottaparrino" in cui è stato scoperto.

Ecologia: terreno carsico (tagliafuoco tra la strada e rimboschimento di pino).

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (SR).

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grottaparrino. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122. 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.1996.440.

***Ophrys xpanepintoii* Soca, hyb. nat. nov.**

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys sicula* Tineo

Descriptio: planta 17 cm alta; folia basalia: 4; flores: 3; sepala oblonga, flavovirentia, erecta anterius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, flavovirentia; labellum subdirectum, ovatum ellipticum, trilobatum, leviter convexum, pallido brunneo, sparsis capillis marmoratum aspectu, cum lato limbo luteo, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo incerta margine cinereo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis.

Descrizione: pianta 17 cm di altezza; 4 foglie

Fig. 6 - *Ophrys xnollicae*

basali; 3 fiori; sepoli oblunghi, giallo verdastri, diretti verso la parte anteriore, il mediano a bordi arrotolati, coprente il ginostemio; petali allungati a bordi paralleli, verde-gialli; labello suborizzontale, all'interno di un ovale, trilobato, leggermente convesso, bruno chiaro con pelosità sparsa che dà un aspetto marmorizzato, delimitato da un largo bordo giallo, lobo mediano con la parte superiore leggermente divisa; macula bruna cinta da uno spesso margine grigiastro; cavità stigmatica terminante in V; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Agrigento. Cammarata. Monti Sicani, Cozzo Panepinto (Monte Cammarata). Alt. 936 m s.l.m. 33S 03772 41667.

Holotypus: 27.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2012.443.

Etymologia: ex nomine loco "Cozzo Panepinto" ubi prima reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Cozzo Pane-

pinto" in cui è stato scoperto.

Ecologia: cespuglieti in sotto-bosco.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (AG).

Ophrys xnollicae* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys speculum* Link nom. cons.

Descriptio: planta 15 cm alta; folia basalia: 3; flores: 4; sepalum oblonga, viridia, erecta anteriorius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala triangulata elongata, leviter erecta posteriorius versus, viridia castaneo suffuso ad basis; labelum trilobum, convexum, marginibus dense magnis pilis flavo-brunneis indutae; macula maxima labelli dodrantem occupans, caeruleo-rubro cinereo-viridio cincta; cava stigmatica V-formis, duos muros circumdata duos punctos castaneo superataque; connectivum obtusum

breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprilis mensis.

Descrizione: pianta 14,5 cm di altezza; 3 foglie basali; 4 fiori; sepali oblunghi, verdi, diretti verso la parte anteriore, il mediano a bordi arrotondati, coprente il ginostemio; petali allungati triangolari, leggermente curvati verso la parte posteriore, ciliati, verde tingeggiati di bruno rossastro alla base; labello diretto verso il basso, trilobato, convesso, interamente circondato di una pelosità fitta costituita di peli molto lunghi bruno-giallastri; macula occupante la quasi-totalità del labello, blu-rossastro circondata da un ampio bordo grigio-verde; cavità stigmatica terminante in V delimitato da due pareti e sormontato da due punti bruno-rossastro; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Sicilia. Ragusa. Comiso. Contrada Nollica. Alt. 540 m s.l.m. 33S 04664 40879.

Holotypus: 13.IV.2001. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2001.416.

Etymologia: ex nomine loco "Contrada Nollica" ubi reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Contrada Nollica" in cui è stato scoperto.

Ecologia: prateria in forte pendenza orientata all'ovest.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Souche 2008: 258 + CD 955.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Sicilia (RG, SR).

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Contrada Cugni. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122. 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.1996.439.

Scoperte personali in campo: Italia. Sicilia (SR). Sortino. Contrada Cugni. Alt. 560 m s.l.m. 33S 04983 41122. 19.IV.1996.

Op. gackiae × Op. speculum. 9ex. 2001. Sur LC

***Ophrys xambrae* Soca, hyb. nat. nov.**

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys sicula* Tineo

Descriptio: planta 23 cm alta; folia basalia: 4; flores: 7; sepala oblonga, viridia pallida, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala parallelibus marginibus, truncato extremo, lutea; labellum trilobum, leviter convexum, subdirectum, geniculatum ad basis, superiora parte lobi mediani leviter bipartita erectaque, castaneum, lobi laterales luteo; macula duabis lunulae contiguae, brunneis griseo margine cincta; cava stigmatica V-formis, lutea; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: martius mensis.

Descrizione: pianta 23 cm di altezza; 4 foglie basali; 7 fiori; sepali oblunghi, verdi chiari, il mediano a bordi arrotondati, coprente il ginostemio; petali a bordi paralleli ed estremità tronca, gialla; labello trilobato, leggermente convesso, suborizzontale, ginocchiato alla base, lobo mediano con la parte superiore leggermente divisa e diretta verso l'alto, bruno-rossastro, lobi laterali gialli; macula costituita da due mezzelune contigue, bruna cinta da un margine grigiastro; cavità stigmatica terminante in V, gialla; connettivo del ginostemio corto ed ottuso; masse polliniche gialle; fioritura marzo.

Terra typica: Italia. Sicilia. Caltanissetta. Gela. Valle d'Ambra. Alt. 57 m s.l.m. 33S 04460 40985.

Holotypus: 18.III.2011. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2011.302.

Etymologia: ex nomine loco "Valle d'Ambra" ubi reperta, hybrida dicatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Valle d'Ambra" in cui è stato scoperto.

Ecologia: terreno argilloso su pendii ripidi esposte a nord.

Iconografia: in hoc op.: fig. xx.

Iconografia: Souche 2008: 33 + CD 63

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG, TA); Sicilia (AG, CL, EN, PA, RG, SR).

Fig. 6 - *Ophrys xambrae*

Specimina selecta: Italia. Sicilia (RG). Vittoria. Contrada Bonincontro et Serra San Bartolo. Alt. 225 m s.l.m. 33S 0457982 4094527. 19.III.2016. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2016.310.

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Mattinata. Valle della Vecchia. Alt. 465 m s.l.m. 33T 05871 46212. 13.IV.1999 ; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Citrulo. Alt. 631 m s.l.m. 33T 05786 46196. 13.IV.1999 ; Puglia (TA). Statte. Via delle Fornaci. Alt. 140 m s.l.m. 33T 06913 44923. 4.IV.2012 ; Sicilia (AG). Cammarata. Monte Cammarata. Alt. 916 m s.l.m. 33S 03771 41667. 29.IV.2008; Sicilia (CL). Mazzarino. M. Manca del Toro, C.da Canalotto. Alt. 354 m s.l.m. 33S 04328 41240. 27.IV.1997; Sicilia (EN). Enna. Montagna di Marzo. Alt. 650 m s.l.m. 33S 04382 41432. 27.IV.1997; Sicilia (PA). Monreale. Vallone di Ficuzza. Alt. 750 m s.l.m. 33S 03577 41933. 19.IV.1995 ; Sicilia (RG). Acate. Contrada Casale. Alt. 54 m s.l.m. 33S 04497 40968. 16.IV.1995; Sicilia (SR). Avola. Monzello di Pietre. Alt. 505 m s.l.m. 33S 05084 40912. 23.IV.1997; Sicilia (SR). Cassaro. Monte Grosso. Alt. 631 m s.l.m. 33S 04994 41051. 24.IV.1997; Sicilia (SR). Sortino. Cappelano. Alt. 538 m s.l.m. 33S 05015 41063. 24.IV.1997; Sicilia (SR). Sortino. Vallone di Creta. Alt. 390 m s.l.m. 33S 05015 41168. 20.IV.1997.

Osservazioni: questo ibrido è stato citato da molti autori: Delforge (1992: 162, 163, 164, 165, 166, Lefkada, Grecia; 1993: 133, 141, 143, Zante, Grecia; 1994: 245, 255, 257, Cefalonia, Grecia; 1996: 131, 132, 133, Laconia, Peloponneso, Grecia); Fenaroli (1974: 282, Gargano, Puglia, Italia); Galesi (1996a: 45; 1996b: 249; 1999: 915, 924, Catania, Sicilia, Italia); Gözl & Reinhard (1983: 193, 194, 206, Thesprotia, Epiro, Grecia); Lorenz & Gembardt (1987: 511, Gargano, Puglia, Italia); Nelson (1962: 217-218, Gargano, Puglia, Italia).

Conclusioni

In Sicilia, probabilmente rimangono ancora altrettanti ibridi di *Ophrys* da descrivere in rapporto a quelli già descritti fin'ora. Nei prossimi articoli saranno riportati ulteriori descrizioni di

nuovi ibridi osservati durante i viaggi più recenti.

Ringraziamenti

Durante i miei viaggi sono stato accompagnato da Vito Campo, Christian Denoël, Rosario Galesi, Antoine Giardina, François Jacquet, Jean-François Perrin, Nicolas Ray, Bastian Richard, Rolando Romolini, grazie a tutti loro.

Michel Nicole e Rolando Romolini per la rilettura del manoscritto. Thierry Pain per la sua assistenza nella traduzione in inglese.

Bibliografia

- Bartolo G. & Pulvirenti S., 1998. Considerazioni tassonomiche e corologiche sugli ibridi di *Orchidaceae* dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale). *J. Eur. Orch.* 30(3): 643-656.
- Baumann H. & Künkele S., 1984. Über *Ophrys exaltata* Ten. und *Ophrys crabronifera* Mauri. *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 16(4): 633-663.
- Baumann H. & Künkele S., 1986. Die Gattung *Ophrys* L. – eine taxonomische Übersicht. *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 18(3): 305-688.
- Baumann H., Künkele S. & Lorenz R., 2004. *Ophrys speculum* Link, ein illegitimer Name. *J. Eur. Orch.* 36(2): 561-583.
- Cataldo D. & Giardina S. A., 2011. *Ophrys* × *mangiagesoi*, un nuovo ibrido naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale). *J. Eur. Orch.* 43(4): 790-794.
- Cristaudo A., Galesi R., Lorenz R. & Zelesny H., 2010. Ein Beitrag über die *Ophrys sphegodes*-Population am Ätna und zwei neue Bastarde der Gattung *Ophrys* in Sizilien. *J. Eur. Orch.* 42(1): 181-200.
- Danesch O. & Danesch E., 1972. *Orchideen Europas. Ophrys* Hybriden. Hallwag, Bern und Stuttgart. 268 pages.
- Delforge P., 1988. Réflexions sur quelques *Ophrys* d'Italie et description de quatre de leurs hybrides. *Naturalistes Belges* 69(2): 33-46.
- Delforge P., 1992. Les Orchidées de l'île de Leucade (Nomos Lefkada, Nissia Ioniou, Grèce). *Observations et additions à la cartographie. Naturalistes Belges* 73(3): 155-176.
- Delforge P., 1993. Les Orchidées de l'île de Zante (Nomos Zakynthos, Nissia Ioniou, Grèce). *Observations et cartographie. Naturalistes Belges* 74(3): 113-172.
- Delforge P., 1994. Les orchidées des îles de Céphalonie et d'Ithaque (Nomos Kefallinia, Nissia Ioniou, Grèce) *Observations et additions à la cartographie. Naturalistes Belges* 75(4): 219-271.
- Delforge P., 1996. *Observations sur les orchidées du sud-est de la Laconie (Péloponèse, Grèce)*. *Naturalistes Belges* 77(4): 119-136.
- Falci A., Giardina S. A. & Serio A., 2008. Un nuovo ibrido

naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale): *Ophrys* × *mazzolana*. J. Eur. Orch. 40(3): 599-604.

Fenaroli L., 1974. Florae garganicae prodromus. Pars altera. Webbia 29(1): 123-301.

Galesi R. & Lorenz R., 2010. Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Oasi faunistica di Vendicari (Sicilia sud-orientale)". J. Eur. Orch. 42(1): 149-166.

Galesi R., 1995. Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* nel territorio di Niscemi (Sicilia) e presentazione di due nuovi ibridi. J. Eur. Orch. 27(2): 252-284.

Galesi R., 1996a. Le orchidee del comprensorio niscemese. Comune di Niscemi, Assessorato Territorio ed Ambiente.

Galesi R., 1996b. Le *Orchidaceae* (*Monocotyledones*, *Gynandreae*) della Sicilia sud-orientale. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., Catania 29(352): 225-261.

Galesi R., 1999. Descrizione di un nuovo ibrido naturale del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*) e check-list degli ibridi di *Ophrys* della Sicilia. J. Eur. Orch. 31(4): 911-929.

Galesi R., 1999. Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo" (Ragusa, Sicilia meridionale). J. Eur. Orch. 31(2): 297-328.

Gölz P. & Reinhard H. R., 1983. Orchideen in Nordwestgriechenland – Ein Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora des Balkans (I). Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 15(2): 161-216.

Grasso M. P. & Cristaudo A., 1992. Eine neue interspezifische Hybride aus Ätna: *Ophrys* × *rovittellii* Grasso M P & Cristaudo A., hybr. nat. nov. *Ophrys exaltata* Ten × *Ophrys tenthredinifera* Willd. Orchidee (Hamburg) 43(4): 185-187.

Kohlmüller R., 1991. Eine Zusammenstellung der Hybriden von *Ophrys speculum* Link und ihrer Verwandten. Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 23(2): 321-330.

Lorenz R. & Gemhardt C., 1987. Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen". Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 19(3): 385-756.

Mazzola P., 1982. Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* in Sicilia. "*Ophrys* × *lidbergii*" Mazzola, hybr. nat. nov. Webbia 36(1): 79-83.

Nelson E., 1962. Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*. 250 pages + 66 pl.

Peterek M. & Vollmar J., 1992. Bemerkungen zu Orchideen auf Sizilien. Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 24(1): 107-114, 122-123.

Riechelmann A. & Kohlmüller R., 1991. Einige Anmerkungen zur Orchideenflora von Ferla, Provinz Syrakus (Sizilien). Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid 8(1): 56-60, 66-67.

SOCA R., 1997a. Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (2ème partie). Monde Pl. 91(458): 14-17.

SOCA R., 1997b. Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (3ème partie). Monde Pl. 92(460): 18-22.

SOCA R., 2000. Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (4ème partie). Monde Pl. 95(470): 12-15.

Souche R., 2008. Hybrides d'*Ophrys* du bassin méditerranéen occidental. Éditions Sococor. 288 pp.

Romieg Soca
via della Scienza, 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ) - e-mail: rsouche@yahoo.fr

English version

Hybrids of *Ophrys* (*Orchidaceae*) from Sicily (Italy). First part.

Abstract:

Soca R. (2017): Hybrids of *Ophrys* (*Orchidaceae*) from Sicily (Italy). *Caesiana XX*: xx-xx. Location, identification and description of nine new hybrids of *Ophrys* (*Orchidaceae*) of the largest island of the Mediterranean sea (Sicily, Italy).

Nine new hybrids from Sicily in the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*) are described in this first part. One or both of the parents belong to the *Pseudophrys* section. Eleven surveys were undertaken in Sicily, from 1993 to 2012. The investigated areas were mainly lie in the Iblei mountain, in the south eastern of the island, in the north of the Agrigento area and south of Palermo. The following new hybrids are described *O. xambrae* (*O. lutea* × *O. sicula*), *O. xgrottaparrinoi* (*O. gackiae* × *O. lutea*), *O. xminaventoii* (*O. corsica* × *O. flammeola*), *O. xnollicae* (*O. gackiae* × *O. speculum*), *O. xpanepintoii* (*O. gackiae* × *O. sicula*), *O. xrafinesqueii* (*O. calocaerina* × *O. pallida*), *O. xrebuttoneii* (*O. calocaerina* × *O. obaesa*), *O. xtriquetra* (*O. calocaerina* × *O. romolinii*), *O. xvarinoii* (*O. calocaerina* × *O. gackiae*).

Keywords: *Orchidaceae*; *Ophrys*, *O. calocaerina*, *O. corsica*, *O. flammeola*, *O. gackiae*, *O. lutea*, *O. obaesa*, *O. pallida*, *O. romolinii*, *O. sicula*, *O. speculum*, *O. xambrae*, *O. xgrottapar-*

rinoi, *O. xminaventoii*, *O. xnollicae*, *O. xpanepintoii*, *O. xrafinesquei*, *O. xrebuttonei*, *O. xtriquetra*, *O. xvarinoi*; hybrids, flora of Sicilia.

Introduction

Sicily, the largest island in the Mediterranean Sea, displays a great number of different natural habitats. Here, the genus *Ophrys* has a wealth of 32 taxa, including 13 strict endemic and 6 subendemic species. Sicily is acknowledged as the second richest area in Italy, after Apulia, for the number of described hybrids. So far, 40 *Ophrys* hybrids have been validly described from that island, and 9 are considered as invalid or strongly doubtful. Three provinces in Sicily monopolized the majority of the hybrid descriptions: Siracusa 13, Ragusa 10, and Caltanissetta 9.

During my journeys, I observed 66 hybrids, out of which 38 had never been described before. Among the 40 currently described ones, 7 were made by myself (Soca 1997a, 1997b, 2000). Danesch & Danesch (1972) reported 8 hybrids from Sicilia, Souche (2008) presents 33 hybrids, out of which 16 were undescribed. Twenty-four *Ophrys* hybrids were validly described by non-Italian authors (Baumann & Künkele, 1984, 1986; Baumann et al., 2004; Danesch and Danesch, 1972; Delforge, 1988; Kohlmüller, 1991; Peterek and Vollmar, 1992; Riechelmann and Kohlmüller, 1991; Soca, 1997, 2000). Sicilian authors described 13 of them (Bartolo and Pulvirenti, 1998; Cataldo and Giardina, 2011; Falci et al., 2008; Galesi, 1995, 1999a, 1999b; Grasso and Cristaudo, 1992; Mazzola, 1982), 3 were described by a mixed team (Cristaudo et al., 2010; Galesi and Lorenz R., 2010). Among these hybrids, 13 have Sicilian endemic parents, 22 have one strictly Sicilian parent, while 5 only have "cosmopolitan" parents.

Material and methods

Eleven journeys have been undertaken from 1993 till 2012, always during short periods in spring, most of them in April (April 1993, 13-26 April 1995, 19-25 April 1996, 19-30 April 1997,

16-28 April 1999, 10-26 April 2001, 22-30 April 2008, 11-21 March 2010, 5-19 March 2011, 19-30 April 2011 and 24-29 April 2012). The visited zones lie in the south-eastern parts (Iblei Mounts), the north of Agrigento, and the north-west (southern of Palermo) of the island, using 1/25000 scale IGM maps. The specialized literature and recommendations from "orchids watchers" were very useful, mainly those from Vito Campo, whom I met in San Zeno di Montagna at the 1996 congress of the GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee). That enabled me to get access to (1) the weather forecasts preceding my travels (2) the flowering status of orchids since the beginning of the current season and (3) the potential presence of orchid species before my arrival. Thus, field discussions about interpretations of the mentioned hybrids were very fruitful.

In this part, I will describe nine new hybrids of *Ophrys* from Sicilia. I will show that one or both of their parents only belong to the *Pseudophrys* section.

New Hybrids of *Ophrys*

Ophrys xvarinoi* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys gackiae* P. Delforge

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 4; flores: 7; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsolum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, viridia flavo-brunneis suffusis; labellum elongatum, trilobum, convexum, castaneum, superiora parte lobi mediani leviter bipartita, lobi laterales cum limbo luteo; macula valde magna, duabis lunulae, cinereo, caeruleo, brunneo a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.

Description: plant 20 cm high; 4 basal leaves; 7 flowers; oblong green sepals, the dorsal with rolled up edges, in a helmet covering the gy-

nostemium; elongated petals with parallel edges and curved tip, greens tinged with yellowish-brown; elongated, trilobate, convex and reddish-brown lip, with a hairy, mid-lobe showing a slightly indented distal part, side lobes with a yellow margin; large speculum, consisting in two greyish and bluish lunulae, brown from the periphery to the center; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in late April-early May.

Terra typica: Italia. Sicilia. Ragusa. Ragusa. Contrada Varino. Elev. 611 m ASL. 33S 04699 40897.

Holotypus: 26.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2012.432.

Etymology: From the toponym " Contrada Varino " the place where this hybrid was discovered.

Ecology: steeply sloping meadow facing west.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Souche 2008: 39; Romolini & Souche 2012: 533.

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (RG).

Personal discoveries in the field: Italia. Sicilia (RG). Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Elev. 867 m ASL. 33S 04743 40969. 13.IV.2001; Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Elev. 843 m ASL. 33S 04743 40970. 23.IV.2008.

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Ragusa. Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio. Elev. 843 m ASL. 33S 04743 40970. 23.IV.2008. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2008.409.

Ophrys xrebuttonei* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys obaesa* Lojac.

Descriptio: planta 14 cm alta; folia basalia: 4; flores: 4; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, brunneo aurantiaco; labellum elongatum, trilobum, convexum, castaneum, satis velutinum, lobo mediano duplo longiore quam lobi laterales, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa, lobi laterales curvatae; macula valde magna, duabis lu-

nulae, cinerea subcaerulea, caeruleo nigricanti a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.

Description: plant 14 cm high; 4 basal leaves; 4 flowers; oblong green sepals, the dorsal with rolled up edges, in a helmet covering the gynostemium; elongated, orange-brown petals with parallel edges and curved tip; elongated, trilobate, convex and reddish-brown lip, shortly hairy, mid-lobe twice as long as the side lobes, distal part slightly indented, curved side lobes; large speculum, consisting of two lunulae, bluish-gray to blackish-blue from the periphery to the center; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in late April-early May.

Terra typica: Italia. Sicilia. Palermo. Santa Cristina Gela. I Serri di Rebuttone. Elev. 620 m ASL. 33S 03559 42099.

Holotypus: 18.IV.2001. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2001.442.

Etymology: From the toponym " I Serri di Rebuttone " the place where this hybrid was discovered.

Ecology: Very steep slope with *Ampelodesmos mauritanicus* T.Durand & Schinz.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Souche 2008: 43 + CD 77 a 80

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (PA).

Personal discoveries in the field: Italia. Sicilia (PA) Godrano. Oliva. Elev. 655 m ASL. 33S 03613 41938. 29.IV.2011; Piana degli Albanesi. Fosso Maganoce. Elev. 650 m ASL. 33S 03525 42041. 29.IV.2012.

Ophrys xrafinesquei* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys pallida* Raf.

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 4; flores: 2; sepala oblonga, viridia pallida, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, curvata extremo, viridia flavo suffuso; labellum elongatum, rectangulum, geniculatum ad basis, labelli basis margines valde

complicatas; macula valde magna, duabis lunulae, cinerea subcaerulea, caeruleo nigricanti a circumferentia ad centrum; cava stigmatica V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis.

Description: plant 17 cm high; 4 basal leaves; 2 flowers; oblong, light green sepals, the dorsal with inrolled edges, helmet covering the gynostemium; elongated petals with parallel edges and a slightly curved tip, green with a yellow border; elongated and rectangular lip, geniculate at the base, the edges of the basal part strongly folded; large speculum, consisting of two lunulae, bluish-gray to blackish-blue from the periphery to the center; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in late April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Palermo. Monreale. Contrada Rocca. Elev. 690 m ASL. 33S 03576 41938.

Holotypus: 24.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.462.

Etymology: Dedicated to the naturalist Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840), linked to the description of *Ophrys pallida*. As a tribute to his sharp vision of wildlife.

Ecology: *Fraxinus angustifolia* Vahl. forest.

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (PA).

Ophrys xtriquetra* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys calocaerina Devillers-Tersch. & Devillers x *Ophrys romolinii* Soca

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 3; flores: 3; sepala oblonga, viridia, viridia rubeo suffusa, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, aurantiacae; labellum integrum, convexum, subtrapezoideum elongatum, atrocastaneum, magnum castaneum pilis, distincta lacinia ad superiora parte; macula magna ad basin labelli; labelli appendix minuscula; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Description: plant 16 cm high; 3 basal leaves;

3 flowers; oblong green sepals tinged with red, the dorsal with inrolled edges, in a helmet covering the gynostemium; elongated petals with parallel edges, red-orange; entire, convex, elongated subtrapezoidal and red-brown blackish lip, with long reddish-brown hair, with a large indentation; speculum in the form of an inverted horseshoe attached to the base of the lip, ultramarine blue surblunt by a light gray line; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grasso. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122.

Holotypus: 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.438.

Etymology: from triquetra (tri-, « three » and quetrus, « angle ») a shape commonly used to symbolize Sicily.

Ecology: Karst meadow (firebreak between a road and plantation pines).

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Souche 2008: 187 + CD 671

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (SR).

Personal discoveries in the field: Italia. Sicilia (SR). Sortino. Grasso. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122. 18.IV.1999.

Ophrys xminaventoii* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche x *Ophrys flammeola* P.Delforge

Descriptio: planta 18 cm alta; folia basalia: 4; flores: 4; sepala oblonga, viridia, erecta anteriorius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, erecta anteriorius versus, viridia flavo suffuso; labellum subdirectum, orbis, rotundum, trilobatum, convexum, castaneum, cum lato limbo luteo, marginibus leviter sursum directa, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo concreta margine cinereo caeruleo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis.

Description: plant 18 cm high; 4 basal leaves; 4 flowers; oblong green sepals, forwardly directed, the dorsal with inrolled edges, in a helmet

covering the gynostemium; elongated petals with parallel edges, forwardly directed, greens with a yellow border; subhorizontal, inscribed in a circle, blunt, trilobate, convex and reddish brown lip, bordered by a broad yellow margin, slightly pointing upwards margins, mid-lobe with a slightly indented distal part; brown speculum surrounded by a thick bluish gray margin; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in late April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Agrigento. Santo Stefano Quisquina. Monti Sicani, Cozzo Minavento. Elev. 961 m ASL. 33S 03715 41633.

Holotypus: 27.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2012.453.

Etymology: From the toponym "Minavento" the place where this hybrid was discovered.

Ecology: scrub in the undergrowth.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Romolini & Souche 2012: 534.

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (AG).

Ophrys xgrottaparrinoi* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys lutea* Cav.

Descriptio: planta 25 cm alta; folia basalia: 4; flores: 5; sepala oblonga, flavovirentia, erecta anterius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, flavovirentia; labellum subdirectum, trilobatum, leviter convexum, cum lato limbo luteo, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo margine cinereo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprilis mensis.

Description: plant 25 cm high; 4 basal leaves; 5 flowers; oblong and yellowish-green sepals, forwardly directed, the dorsal with inrolled edges, in a helmet covering the gynostemium; elongated petals with parallel edges, green-yellow; subhorizontal, trilobate and slightly convex lip, bordered by a broad yellow margin, mid-lobe with distal part indented; brown speculum surblunt by thick grayish margin; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective;

yellow pollinia; blooming in April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grottaparrino. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122.

Holotypus: 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.441.

Etymology: From the toponym "Grottaparrino" the place where this hybrid was discovered.

Ecology: Kast meadow (firebreak between a road and planted pines).

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (SR).

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Grottaparrino. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122. 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.440.

Ophrys xpanepintoi* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys sicula* Tineo

Descriptio: planta 17 cm alta; folia basalia: 4; flores: 3; sepala oblonga, flavovirentia, erecta anterius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, flavovirentia; labellum subdirectum, ovatum ellipticum, trilobatum, leviter convexum, pallido brunneo, sparsis capillis marmoratum aspectu, cum lato limbo luteo, superiora parte lobi mediani leviter circumcisa; macula brunneo incerta margine cinereo cincta; cava stigmatica mediocriter V-formis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis.

Description: plant 17 cm high; 4 basal leaves; 3 flowers; oblong and yellowish-green sepals, forwardly directed, the dorsal with inrolled edges, in a helmet covering the gynostemium; elongated petals with parallel edges, green-yellow; subhorizontal, inscribed within an oval, trilobate and slightly convex lip, light brown with sparse hair creating a mottled appearance, bordered by a broad yellow margin, mid-lobe with an indented distal part; brown speculum surblunt by thick grayish margin; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in late April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Agrigento. Cammarata. Monti Sicani, Cozzo Panepinto (Monte

Cammarata). Elev. 936 m ASL. 33S 03772 41667.

Holotypus: 27.IV.2012. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2012.443.

Etymology: From the toponym "Cozzo Panepinto" the place where this hybrid was discovered.

Ecology: scrub in the undergrowth.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (AG).

Ophrys xnollicae* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys speculum* Link nom. cons.

Descriptio: Descriptio: planta 14,5 cm alta; folia basalia: 3; flores: 4; sepala oblonga, viridia, erecta anterius versus, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala triangulata elongata, leviter erecta posterius versus, viridia castaneo suffuso ad basis; labellum trilobum, convexum, marginibus dense magnis pilis flavo-brunneis indutae; macula maxima labelli dodrantem occupans, caeruleo-rubro cinereo-viridio cincta; cava stigmatica V-formis, duos muros circumdata duos punctos castaneo superataque; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprilis mensis.

Description: plant 15 cm high; 3 basal leaves; 4 flowers; oblong green sepals, forwardly directed, the dorsal with inrolled edges, in a helmet covering the gynostemium; triangular elongated petals, slightly curved towards the back, ciliate, green, tinged with reddish-brown at the base; trilobate and convex lip, pointing downwards, entirely surblunt by a dense hair comprising of very long yellowish-brown hair; speculum occupying almost the entire lip, reddish-blue surblunt by an important greenish-gray border; V-ended stigmatic cavity, bordered by two walls and surmounted by two reddish-brown points; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in April.

Terra typica: Italia. Sicilia. Ragusa. Comiso. Contrada Nollica. Elev. 540 m ASL. 33S 04664 40879.

Holotypus: 13.IV.2001. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2001.416.

Etymology: From the toponym "Contrada Nollica" the place where this hybrid was discovered.

Ecology: steep meadow facing northwest.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Souche 2008: 258 + CD 955.

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Sicilia (RG, SR).

Specimina selecta: Italia. Sicilia. Siracusa. Sortino. Contrada Cugni. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122. 19.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.439.

Personal discoveries in the field: Italia. Sicilia (SR). Sortino. Contrada Cugni. Elev. 560 m ASL. 33S 04983 41122. 19.IV.1996.

Ophrys xambrae* Soca, *hyb. nat. nov.

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys sicula* Tineo

Descriptio: planta 23 cm alta; folia basalia: 4; flores: 7; sepala oblonga, viridia pallida, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala parallelibus marginibus, truncato extremo, lutea; labellum trilobum, leviter convexum, subdirectum, geniculatum ad basis, superiora parte lobi mediani leviter bipartita erectaque, castaneum, lobi laterales luteo; macula duabis lunulae contiguae, brunneis griseo margine cincta; cava stigmatica V-formis, lutea; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: martius mensis.

Description: plant 23 cm high; 4 basal leaves; 7 flowers; oblong sepals, light green, dorsal with inrolled edges, helmet covering the gynostemium; yellow petals with parallel edges and truncated tip; trilobate, slightly convex and subhorizontal lip, geniculate at the base, medial lobe with distal part slightly divided and pointing upwards, reddish-brown, yellow side lobes; brown speculum consisting of two contiguous lunulae, surblunt by a greyish margin; V-ended stigmatic cavity; short, blunt column connective; yellow pollinia; blooming in March.

Terra typica: Italia. Sicilia. Caltanissetta. Gela. Valle d'Ambra. Elev. 57 m ASL. 33S 04460

40985.

Holotypus: 18.III.2011. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub No. RS.2011.302.

Etymology: From the toponym "Valle d'Ambra" the place where this hybrid was discovered.

Ecology: Clayey soil on a steep slope facing north.

Iconography: in hoc op.: Fig. xx.

Iconography: Souche 2008: 33 + CD 63

Geographic distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG, TA); Sicilia (AG, CL, EN, PA, RG, SR).

Specimina selecta: Italia. Sicilia (RG). Vittoria. Contrada Bonincontro et Serra San Bartolo. Alt. 225 m s.l.m. 33S 0457982 4094527. 19.III.2016. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. Fl. sub n° RS.2016.310.

Personal discoveries in the field: Italia. Puglia (FG). Mattinata. Valle della Vecchia. Elev. 465 m ASL. 33T 05871 46212. 13.IV.1999; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Citrulo. Elev. 631 m ASL. 33T 05786 46196. 13.IV.1999; Puglia (TA) Statte. Via delle Fornaci. Elev. 140 m ASL. 33T 06913 44923. 4.IV.2012; Sicilia (AG). Cammarata. Monte Cammarata. Elev. 916 m ASL. 33S 03771 41667. 29.IV.2008; Sicilia (CL). Mazzarino. M. Manca del Toro, C.da Canalotto. Elev. 354 m ASL. 33S 04328 41240. 27.IV.1997; Sicilia (EN). Enna. Montagna di Marzo. Elev. 650 m ASL. 33S 04382 41432. 27.IV.1997; Sicilia (PA). Monreale. Vallone di Ficuzza. Elev. 750 m ASL. 33S 03577 41933. 19.IV.1995; Sicilia (RG). Acate. Contrada Casale. Elev. 54 m ASL. 33S 04497 40968. 16.IV.1995; Sicilia (SR). Avola. Monzello di Pietre. Elev. 505 m ASL. 33S 05084 40912. 23.IV.1997; Sicilia (SR). Cassaro. Monte Grosso. Elev. 631 m ASL. 33S 04994 41051. 24.IV.1997; Sicilia (SR). Sortino. Cappelano. Elev. 538 m ASL. 33S 05015 41063. 24.IV.1997; Sicilia (SR). Sortino. Vallone di Creta. Elev. 390 m ASL. 33S 05015 41168. 20.IV.1997.

Observations: this hybrid has been cited by many authors: Delforge (1992: 162, 163, 164, 165, 166, Lefkada, Greece; 1993: 133, 141, 143, Zakynthos, Greece; 1994: 245, 255, 257, Kefalonia, Greece; 1996: 131, 132, 133, Laconia, Peloponnese, Greece); Fenaroli (1974:

282, Gargano, Puglia, Italy); Galesi (1996a: 45; 1996b: 249; 1999: 915, 924 Catania, Sicily, Italy); Gölz & Reinhard (1983: 193, 194, 206, Thesprotia, Epirus, Greece); Lorenz & Gembar dt (1987: 511, Gargano, Puglia, Italy); Nelson (1962: 217-218, Gargano, Puglia, Italy).

Conclusion

In Sicily, as many *Ophrys* hybrids as those presently described are probably still to be found. In the next papers, additional new hybrids met during my more recent journeys will be reported.

Acknowledgments

I was accompanied during my excursions by Christian Denoël, Rosario Galesi, Antoine Giardina, François Jaquet, Jean-François Perrin, Nicolas Ray, Bastian Richard and Rolando Romolini. Thanks to all of them. Michel Nicole and Rolando Romolini for the proofreading of the manuscript. Thierry Pain for his assistance in English translation.

Romieg Soca

via della Scienza, 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ) - e-mail: rsouche@yahoo.fr